

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15163770>

ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

Юлдашева Л.С

доц.кафедры

Общественных наук с курсом биоэтики ТГСИ

***SUMMARY:** This article deals with the medical ethics as a type of professional ethics. The medical ethics is considered as a regulator of such professional spheres as relationship of a health worker and a patient; doctors' personal qualities and moral values determining their behavior; relationship with colleagues; and rationing of professional and ethical area of medicine in the form of professional and ethical code. The author defines the modern medical ethics by comparing it with the bioethical model. As the key principles of the bioethics the author considers following: humanity, professionalism, scientific character of medical interventions, self-criticism.*

***Keywords:** professional ethics, medical ethics, Hippocrates's model, Paracelsus's model, deontology, bioethics.*

Профессиональная этика – это система нравственных норм и моральных принципов, свойственная определенному профессиональному сообществу, выполняющая функции регуляции взаимодействия специалистов в профессиональной среде, определения отношения личности к профессиональной деятельности, своим обязанностям, долгу перед обществом, а также адаптации в конкретных профессиональных ситуациях.

Безусловно, специфика многообразных видов профессиональной деятельности обуславливает существование различных вариантов

профессиональной этики: юридической, медицинской, инженерной и т. п. Такое многообразие определяется тем, что функционирование общепринятых идеальных нравственных норм в конкретных видах трудовой и профессиональной деятельности сопряжено с постоянным отступлением от них. Подобные отступления связаны с доминированием или дискриминацией в профессиональной деятельности тех или иных общекультурных нравственных установок или принципов.

Например, принцип «не убивай» имеет ряд оговорок в профессиональной деятельности военного (дискриминация). Принцип сохранения тайны клиента (пациента), напротив, доминирует над другими морально-этическими принципами во врачебной и юридической практике. Фактически профессиональная этика легитимирует определенный вид девиантных норм, что детерминировано спецификой профессиональной деятельности.

Медицинская, или врачебная, этика является видом профессиональной этики. Медицинская этика в научной литературе трактуется с двух точек зрения – широкой и узкой.

С широкой точки зрения медицинская этика представляет собой систему норм поведения медиков и принципов регулирования медицинской деятельности.

С узкой точки зрения под медицинской этикой подразумевают определенный тезаурус регуляторов медицинской деятельности, в том числе и регулятивных требований к морально-нравственным качествам и установкам медика.

Теоретический корпус медицинской этики является, видимо, самым древним и разработанным сводом профессиональной этики, поскольку его эволюция продолжалась на протяжении более двадцати пяти столетий. Основным предметом медицинской этики издревле считали проблемы регуляции взаимоотношений врача и больного, лечения болезней и спасения жизни.

Исторические программы медицинской этики, несмотря на развитие медицины и этики как наук, содержат ряд универсалий нравственно-этического кодекса медика.

Самой древней программой медицинской этики, что не умаляет ее значимости, явилась «Клятва» Гиппократов (460–377 гг. до н. э.). В модели медицинской этики Гиппократов основным предметом выступили отношения между врачом и пациентом.

Традиционно считается, что в Древней Греции общественные и профессиональные отношения носили светский характер, однако в исследованиях, посвященных истории медицины, утверждается мысль, что религиозные воззрения выступали основой профессиональной этики древнегреческих врачей [1].

Так, основу «Клятвы» Гиппократов составляют три этические установки:

1. Высоконравственный облик врача распространяется не только на его профессиональную деятельность, но и на частную и общественную жизнь.

2. Врачу абсолютно запрещается совершать действия, угрожающие жизни человека или способствующие этому.

3. Профессиональная деятельность врача не должна определяться материальными факторами, то есть медицина рассматривается как бескорыстное служение обществу: одинаковую медицинскую услугу должны получить и богатый, и бедный пациент [2].

Основным принципом модели медицинской этики Гиппократов выступает сентенция «не навреди». Данный принцип выступает регулятором гражданской составляющей профессиональной этики врача. Вместе с тем корпус медицинской этики Гиппократов восходит к рассмотренной выше позиции, согласно которой человеческая нравственность выступает гарантом профессиональной этичности. Однако предикативность в «Клятве» Гиппократов несколько иная: поскольку ты врач, на тебя налагаются дополнительные

повышенные моральные требования, выполняющие роль непреложного профессионального закона.

Выражение новой морально-нравственной парадигмы медицинской деятельности содержится в трудах Парацельса (1493–1541), в которых утверждается принцип «делай добро». Корпус медицинской этики Парацельса основывается на двух ключевых идеях.

Согласно первой человек несет определенную ответственность перед вселенной, то есть внутренний и внешний планы бытия человека взаимообусловлены, комплементарны.

Следовательно, модель долженствования человека перед вселенной выражается в безусловной необходимости духовно-нравственного развития и совершенствования, поскольку от результатов этой практики зависят гармония и совершенство окружающего нас мира. В практическом плане это означает только одно – творить добро.

Вторая идея, лежащая у истоков медицинской этики Парацельса, – это концепция патернализма (от лат. *paternus* – отеческий), которая нацелена на регуляцию взаимоотношений врача и пациента.

Специфика этих взаимоотношений строилась по модели «отец и сын», «Бог и человек». Отец никогда не причинит вреда своему сыну, более того, любое деяние отца продиктовано любовью к сыну. Так и врач должен относиться к пациенту – творить добро с любовью, заботой.

Идея патернализма ориентировала медика не только на оказание больному медицинской помощи, но и на душевное врачевание – врач в парадигме этики Парацельса должен был оказывать психотерапевтическую помощь пациенту.

Принцип медицинской этики Парацельса «делай добро» уже не рассматривается безусловным, особенно когда пациенту все-таки наносится вред, но несравнимо меньший, чем тот, который мог бы возникнуть без

медицинского вмешательства (например, лучевая и химическая терапия при лечении онкологических заболеваний).

Заключение. Медицинская этика детерминирована культурно-историческими моделями медицинской этики (модель Гиппократ, модель Парацельса, модель деонтологии и биоэтическая модель). Современная медицинская этика определяется посредством биоэтической модели, интегрирующей все культурно-исторические модели и их основополагающие принципы (непричинения вреда, «делай добро», автономности личности, справедливости) и учитывающей культурно-религиозный дискурс медицинской проблематик.

В рамках современной биоэтической концепции медицинской этики оформлены требования к профессиональной деятельности медицинских работников, основанные на принципах гуманизма, профессионализма, научности медицинских вмешательств, самокритичности поведения на морально-этическом, профессионально-медицинском и правовом уровнях. Конкретизация данных требований может быть представлена системой основополагающих требований: своевременности и актуальности оказываемых медицинских вмешательств; научной обоснованности и правильности технологии оказания медицинской помощи; сохранения медицинской тайны; уважения прав и свобод личности пациента; соблюдения принципов медицинской этики.

Особое значение для подготовки будущих медицинских работников имеет сфера практической медицинской этики, регулирующая особенности морально-этического выбора и поведения медика в конкретных профессиональных ситуациях. Причем нравственно-этические установки и ценности наряду с медицинскими компетенциями выступают критерием готовности будущих медицинских работников к профессиональной деятельности.

Литература:

1. Гиппократ. Избранные книги. М., 1936
2. Yuldasheva L.S. Avesta is a Source of Universal Values. | AMERICAN Journal of Science on Integration and Human Development Volume 01, Issue 09, 2023 ISSN (E): 2993-2750
3. Yuldasheva, L.S. (2023). THE SPIRITUAL WORLD OF EVERY INDIVIDUAL IS HIS SPIRITUAL POWER. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 666-670.
4. Юлдашева, Л. С. "ИБН СИНОНИНГ ФАЛСАФИЙ АСАРЛАРИДА ИНСОН КАМОЛОТИ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 5.1 (2025): 141-146.
5. Xurshida, X., & LS, Y. (2024). XALQ TABOVATI: MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI. *EDUCATION AND SCIENCE YESTERDAY AND TODAY*, 1(1).
6. Sagdullaevna, Y. L. "The Principle of Emanation in IBN Sino's Ontology." *Central Asian Journal of Social Sciences and History* 3.12 (2022): 90-92.